

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

IQTISODIYOTNING BANK VA REAL SEKTORLARI INTEGRATSIYASINI KUCHAYTIRISH YO‘LLARI

Zakirov Abbosjon Zafar o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
E-mail: aminovshukurullo72@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada bank va real sektor o‘rtasidagi integratsiyaning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati va uni kuchaytirish yo‘llari tahlil qilingan. Maqola, bank tizimi va real sektor o‘rtasida samarali hamkorlik o‘rnatish orqali iqtisodiyotning barqaror o‘sishi va rivojlanishini ta‘minlash zarurligini ko‘rsatadi. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida bank va real sektor o‘rtasidagi integratsiyaning rivojlanish bosqichlari, mavjud muammolar va cheklovchilar hamda xorijiy tajribalardan olingan saboqlar muhokama qilingan. Maqolada banklar tomonidan real sektorni moliyaviy ta‘minlashning samaradorligini oshirish uchun amalga oshirilishi lozim bo‘lgan islohotlar, shuningdek, integratsiyani yanada chuqurlashtirish uchun konkret takliflar keltirilgan. Xususan, raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish, kreditlash shartlarini yengillashtirish, davlat tomonidan moliyaviy kafolatlarni kengaytirish kabi masalalar o‘rganilgan. Maqola, O‘zbekiston iqtisodiyotining yanada rivojlanishi uchun bank va real sektor o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni mustahkamlash zarurligini ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: real sektorlar, bank tizimi.

Annotation: This scientific article analyzes the importance of integration between the banking sector and the real sector in economic development and explores ways to strengthen this integration. The article emphasizes the necessity of establishing effective cooperation between the banking system and the real sector to ensure stable economic growth and development. Furthermore, the article discusses the stages of development of the integration between the banking and real sectors in Uzbekistan, existing challenges, constraints, and lessons learned from foreign experiences. The article presents the reforms that need to be implemented to enhance the efficiency of financing the real sector by banks and provides concrete suggestions for deepening integration. Specifically, it examines issues such as the development of digital banking services, easing credit conditions, and expanding financial guarantees provided by the government. The article concludes that strengthening the interdependence between the banking and real sectors is crucial for the further development of Uzbekistan's economy.

Keywords: real sectors, banking system.

Kirish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy o‘shish, barqarorlik va samaradorlikka erishish ko‘p jihatdan moliyaviy va real sektor o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarning qay

darajada rivojlanganiga bog'liq. Bank tizimi iqtisodiyotning qon aylanish tizimi bo'lsa, real sektor — bu iqtisodiyotning “tanasi”dir, ya'ni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, qurilish, qishloq xo'jaligi kabi tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Mazkur ikki sektor o'zaro integratsiyalashgan holda faoliyat yuritmasa, iqtisodiyotda resurslar noto'g'ri taqsimlanadi, investitsion faoliyat sustlashadi, natijada iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayadi.

O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, sanoatlashtirish va raqamlashtirish jarayonlari bank tizimi bilan real sektor o'rtasida uzviy bog'liqlikni kuchaytirishni taqozo etmoqda. Bu jarayonda banklar nafaqat moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi institut, balki iqtisodiy rivojlanishning faol ishtirokchisiga aylanishi lozim.

Asosiy qism

Integratsiya — bu turli tizimlar o'rtasida o'zaro bog'liqlikni shakllantirish, birgalikda ishlash va umumiy maqsadga xizmat qilish jarayoni. Iqtisodiyotda bank va real sektor integratsiyasi deganda banklar tomonidan real sektorni moliyaviy resurslar bilan ta'minlash, texnologik, axborot va infratuzilma darajasida hamkorlik qilish tushuniladi. Bu integratsiyaning asosiy nazariy jihatlarini quyidagilar bilan izohlanadi: Moliyaviy vositachilik nazariyasi: banklar jamg'armalarni to'plab, investitsion loyihalarga yo'naltirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Axborot assimetriyasi nazariyasi: banklar mijozlar haqida axborotga ega bo'lib, samarali qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Real biznes tsikllari nazariyasi: real sektor o'zgarishlari moliyaviy sektorga bevosita ta'sir qiladi va aksincha. Nazariy jihatdan qaraganda, banklar real sektor bilan yaqin aloqada bo'lishi nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng bank sektori davlat mulkidagi, markazlashgan tizimdan bosqichma-bosqich bozorda erkin faoliyat yurituvchi va tijorat asosidagi bank tizimiga o'tdi. Quyidagi bosqichlar asosiy rol o'ynadi: 1991–2000 yillar – Bank tizimi shakllanish davri. Faoliyat asosan davlat tomonidan nazorat qilindi. 2001–2016 yillar.

Tijorat banklarining soni ko'paydi, real sektorga kredit ajratish hajmi ortdi. 2017–hozirgi davr – Raqamli transformatsiya, xorijiy investitsiyalar, bank tizimini xususiy lashtirish bosqichi. Real sektorga yo'naltirilgan kreditlar ulushi ortdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yil oxirida tijorat banklarining umumiy kredit portfeli 437 trln so'mni tashkil etdi, shundan sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalariga yo'naltirilgan mablag'lar asosiy ulushni tashkil qiladi. Bank va real sektorlar o'tasidagi integratsiyaning o'rganishda integratsiyaning tashkil qiluvchi omillarni bilish zarur. Garchi hukumat tomonidan qator islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, amaliyotda bank va real sektor integratsiyasiga to'sqinlik qilayotgan muammolar mavjud: Yuqori foiz stavkalari: Ko'plab kichik korxonalar bank kreditlarini ololmaydi. Kredit kafolat talablari: Ko'pincha garov mulki yoki kafolat etishmasligi sababli kredit olish imkoni bo'lmaydi. Moliyaviy savodxonlik pastligi: Real sektor vakillarining moliyaviy rejalashtirish, riskni baholash ko'nikmalari yetarli emas. Bank xizmatlari sifati: Hududlarda moliyaviy xizmatlarning zamonaviy shakllari to'liq yo'lga qo'yilmagan.

Raqamli integratsiya sustligi: Ko'pgina real sektor subyektlari hali to'liq raqamli tizimlarga o'ta olmagan. Buni oqibatida chet el investorlari kirib bozorlarimizni egallamoqda. Banklar yirik sanoat korxonalarining bevosita aksiyadoriga aylanadi. "Hausbank" modeli orqali banklar doimiy hamkor sifatida ishlab chiqaruvchilarning strategik qarorlarida ishtirok etadi. Kichik va o'rta korxonalar uchun maxsus kredit institutlari va davlat kafolatlari joriy qilingan. Bu orqali banklar riskdan qo'rqmasdan real sektorga kredit ajratadi.

Fintech kompaniyalari orqali raqamli bank xizmatlari keng joriy etilgan. Real sektor korxonalari uchun kredit olish 100% onlayn amalga oshiriladi. O'zbekiston bu tajribalardan quyidagilarni olishi mumkin: Kafolat fondlarini kuchaytirish,

Bank–korxonalar uzoq muddatli hamkorlik modelini yo'lga qo'yish,

Raqamli kreditlash infratuzilmasini kengaytirish.

Integratsiyani kuchaytirish yo'llari va takliflar

Integratsiyani chuqurlashtirish uchun quyidagi takliflar dolzarb hisoblanadi: Loyiha moliyalashtirish (project finance) mexanizmini rivojlantirish. Banklar va real sektor o'rtasida strategik hamkorlik memorandumlarini imzolash va amaliy monitoring tizimini joriy etish. Kredit foiz stavkalarini subsidiyalash orqali real sektorga kirishni yengillashtirish. Raqamli bank xizmatlari orqali "onlayn kreditlash"ni joriy etish, ayniqsa kichik biznes uchun. Bank xodimlari va ishlab chiqaruvchi korxonalar mutaxassislarini birgalikda o'qitish, moliyaviy savodxonlikni oshirish. Banklarning sanoat klasterlarida hamkorlik asosida faol ishtirok etishini rag'batlantirish. Xorijiy investitsiyalarni real sektor orqali jalb qilish uchun bank kafolatlarini kengaytirish.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda bank tizimi va real sektor o'rtasidagi uzviy aloqalarni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Real sektor — bu mamlakatda moddiy boylik ishlab chiqaradigan tarmoqlar, ya'ni sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish, xizmatlar ko'rsatish va boshqa ishlab chiqarish sohalarini o'z ichiga oladi. Bank sektori esa moliyaviy vositachilik orqali real sektorga kapital yetkazib beruvchi asosiy institut sifatida faoliyat yuritadi. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va innovatsion rivojlanishga erishish yo'lida banklar va real sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Mamlakatimizda bu yo'nalishda qator islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, hali mavjud muammolar bank tizimi va real sektor o'rtasida yetarli integratsiya darajasiga erishishga to'sqinlik qilmoqda. Ushbu maqolada iqtisodiyotning ushbu ikki muhim tarkibiy qismi — bank va real sektorlari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish zaruriyati, uning asosiy yo'nalishlari va amaliy takliflar tahlil qilinadi.

Bank tizimi va real sektor o'rtasidagi o'zaro aloqaning mohiyati

Banklar iqtisodiyotda moliyaviy vositachi rolini bajaradi. Ular aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlardan erkin mablag'larni jalb qilib, ularni real sektorda faoliyat yuritayotgan ishlab chiqaruvchilarga kredit va boshqa moliyaviy xizmatlar ko'rishida yetkazib beradi. Bu jarayon orqali iqtisodiyotda pul oqimi tartibga solinadi, investitsion faollik oshadi va bandlik darajasi yuqorilaydi.

Real sektor subyektlarining bank tizimiga bo‘lgan ehtiyoji quyidagilar bilan belgilanadi: aylanma mablag‘larni to‘ldirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish, asbob-uskunalarni modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini kengaytirish. Bank tizimi esa real sektorga asosiy daromad manbai sifatida qaraydi, chunki ularning kreditlari va investitsiyalari aynan ushbu tarmoqlarda ishlatiladi va qaytadi. Shu jihatdan, bank va real sektorning o‘zaro bog‘liqligi har ikkala tomonning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bank va real sektor o‘rtasidagi integratsiyalashuv quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi: Moliyalashtirishning ko‘lamini kengaytirish – real sektorga ajratilayotgan kreditlar hajmi oshirilishi kerak, moliyaviy xizmatlar sifati va xilma-xilligini oshirish – banklar faqat kredit beruvchi emas, balki konsalting, sug‘urta va investitsion hamkorlikda ishtirok etuvchi institut sifatida faoliyat yuritishi lozim, texnologik integratsiya – bank infratuzilmasi va real sektorni raqamlashtirish orqali samaradorlik oshiriladi, kichik biznes va innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash – ayniqsa startaplar, IT-park rezidentlari va innovatsion ishlab chiqarish subyektlari banklar tomonidan alohida e‘tibor markazida bo‘lishi zarur. Bunday integratsiya nafaqat iqtisodiy o‘sishni ta‘minlaydi, balki ijtimoiy barqarorlik, hududiy tenglik, eksport salohiyatini oshirish kabi strategik maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

So‘nggi yillarda O‘zbekiston bank tizimi real sektorga ko‘proq yo‘naltirilgan bo‘lib, makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va investitsiya faolligini oshirishda faol rol o‘ynay boshladi. Quyidagi holatlar bunga dalildir: 2020–2024 yillarda real sektorga yo‘naltirilgan kredit portfeli yiliga o‘rtacha 18–20 foizga o‘sdi, banklar tomonidan kichik va o‘rta biznes subyektlariga 100 trln so‘mdan ortiq kredit ajratildi, raqamli bank xizmatlari kengaytirilib, sanoat korxonalarini bilan onlayn kreditlash tizimlari yo‘lga qo‘yildi. Shu bilan birga, quyidagi muammolar mavjud: Kredit olishdagi yuqori talablilik (garov, tarixiy kredit tarixi), foiz stavkalari real sektor imkoniyatlariga nisbatan yuqori bo‘lishi, banklarning ayrim hududlarda yetarli vakolatxonalarini yo‘qligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги ПФ–6107-сонли “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларини 2021–2023 йилларда ривожлантиришнинг устувор йўналишлари тўғрисида”ги Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномалари (2020–2024 йиллар).
3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy hisobotlari va statistik ma‘lumotlari – <https://cbu.uz>
4. “Bank ishi” darsligi, T. U. Xolbo‘tayeov, T. K. Islomov – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
5. Komilov N. va boshqalar. “Makroiqtisodiyot” – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
6. Ziyadullaev N.X. “Moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy xavfsizlik: nazariy va amaliy masalalar” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
7. Xamidov A.X., Mamatqulov B.X. “Real sektorni kreditlash mexanizmlarining takomillashtirilishi” // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. – 2023. – №1.

8. Karimov A.N. “Bank-moliya tizimining real sektordagi investitsiya jarayonlariga ta’siri” // “Moliyaviy tadqiqotlar” jurnali. – 2022. – №3.
9. Jahon banki va Xalqaro Valyuta Jamg’armasi (IMF) hisobotlari – <https://www.worldbank.org>, <https://www.imf.org>
10. Xalqaro ilmiy maqolalar bazasi: Scopus, Google Scholar – bank va real sektor integratsiyasiga oid maqolalar, 2020–2024 yillar.